

Шай Р.

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного
та кримінального права Інституту права, психології
та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

**JEL Classification: K19
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. Актуальним є дослідження впливу гендерних стереотипів на сферу кримінального судочинства в Україні, особливо в контексті євроінтеграційних процесів та необхідності імплементації міжнародних стандартів прав людини. Стаття висвітлює проблему збереження глибоко вкорінених суспільних уявлень про соціальні ролі жінок та чоловіків у правозастосовній практиці, попри формальне законодавче закріплення принципу рівноправності. Аналізується невідповідність між нормативними вимогами та реальною ситуацією, що створює підґрунтя для проникнення гендерних стереотипів – спрощених, стійких уявлень про характеристики та поведінку статей – у діяльність органів досудового розслідування та суду, що може призводити до дискримінаційних наслідків та упередженого ставлення до учасників кримінального провадження залежно від їхньої статі.

У статті обґрунтовується необхідність подолання гендерних стереотипів як перепони на шляху реалізації принципу гендерної рівності та забезпечення справедливого правосуддя. Наголошується, що ці стереотипи функціонують як приховані соціальні норми, чинячи тиск на індивідів та трансформуючись у професійні упередження правозастосовців. Методами дослідження були історико-правовий аналіз для виявлення витоків патерналістських підходів у правовій системі, формально-юридичний метод для аналізу норм національного законодавства (Конституції України, законів, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів) та міжнародно-правових актів (CEDAW, Стамбульська конвенція), а також аналіз наукових праць та окремих аспектів правозастосовної практики для ілюстрації впливу стереотипів на різних стадіях кримінального провадження, зокрема при кваліфікації діянь, оцінці доказів та призначенні покарання.

У статті аналізується нормативно-правова база протидії гендерній упередженості, включаючи Конституцію України, Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», міжнародні конвенції (CEDAW, Стамбульська конвенція) та стратегічні державні документи. Автор статті вважає, що, попри наявність прогресивної законодавчої рамки, її реальне впровадження гальмується суспільною свідомістю та професійними упередженнями правозастосовців. Розглядається вплив стереотипів на стадії досудового розслідування та судового розгляду, зокрема у справах про домашнє та сексуальне насильство, де уявлення про «ідеальну жертву» або «приватну справу сім'ї» призводять до вторинної віктимізації та неефективного розслідування. Також аналізуються стереотипи щодо чоловіків як потерпілих та їхній вплив на латентність злочинів.

У роботі зроблено висновок, що гендерні стереотипи суттєво викривлюють процес кримінального судочинства на всіх його етапах, від кваліфікації діяння до призначення покарання, створюючи ризики дискримінації та несправедливості. Особлива увага приділяється поняттям «гендерний стереотип», «гендерна рівність», «вторинна віктимізація», а також аналізується гендерна асиметрія у положеннях Загальної частини Кримінального кодексу України щодо призначення покарання жінкам. Встановлено доцільність системної роботи з подолання упереджень через освіту та професійну підготовку правників. Автор пропонує власні пропозиції щодо вдосконалення, які включають посилення гендерного компоненту в юридичній освіті та тренінгах для слідчих, прокурорів і суддів, а також необхідність подальшого вдосконалення законодавства та правозастосовної практики відповідно до міжнародних стандартів, зокрема Стамбульської конвенції.

Ключові слова: гендер, гендерні стереотипи, кримінальне судочинство, гендерна рівність, дискримінація за ознакою статі, права людини, домашнє насильство, сексуальне насильство, Стамбульська конвенція, призначення покарання, історико-правовий аналіз.

Abstract. The study of the impact of gender stereotypes on the sphere of criminal justice in Ukraine is highly relevant, particularly in the context of European integration processes and the need to implement international human rights standards. The article highlights the issue of the persistence of deeply rooted social perceptions of the roles of women and men in legal practice, despite the formal legislative consolidation of the principle of equality. It analyzes the discrepancy between normative requirements and the actual situation, which creates a basis for the infiltration of gender stereotypes—simplified and persistent notions about the characteristics and behavior of the sexes—into the activities of pre-trial investigation bodies and courts. This can lead to discriminatory outcomes and biased treatment of participants in criminal proceedings depending on their gender.

The article substantiates the necessity of overcoming gender stereotypes as an obstacle to the realization of the principle of gender equality and the provision of fair justice. It emphasizes that these stereotypes function as hidden social norms, exerting pressure on individuals and transforming into professional biases among law enforcement officers. The research methods used include historical and legal analysis to identify the origins of paternalistic approaches in the legal system, the formal legal method for analyzing the norms of national legislation (the Constitution of Ukraine, laws, the Criminal Code, and the Criminal Procedure Code), and international legal acts (CEDAW, the Istanbul Convention). The study also involves the analysis of scholarly works and selected aspects of law enforcement practice to illustrate the influence of stereotypes at different stages of criminal proceedings, particularly in the qualification of offenses, the evaluation of evidence, and the imposition of punishment.

The article examines the legal and regulatory framework for combating gender bias, including the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine “On Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men,” international conventions (CEDAW, the Istanbul Convention), and strategic state documents. The author argues that despite the existence of a progressive legislative framework, its practical implementation is hindered by societal attitudes and professional biases among law enforcement officials. The influence of stereotypes is analyzed at the stages of pre-trial investigation and court proceedings, particularly in cases of domestic and sexual violence, where perceptions of the “ideal victim” or the notion of a “private family matter” lead to secondary victimization and ineffective investigations. Stereotypes regarding men as victims and their influence on the latency of crimes are also discussed.

The study concludes that gender stereotypes significantly distort the criminal justice process at all its stages—from the qualification of acts to sentencing—creating risks of discrimination and injustice. Particular attention is paid to the concepts of “gender stereotype,” “gender equality,” and “secondary victimization,” as well as to the analysis of gender asymmetry in the General Part of the Criminal Code of Ukraine regarding sentencing of women. The research establishes the necessity of systemic efforts to overcome biases through education and professional training of legal practitioners. The author proposes recommendations for improvement, including strengthening the gender component in legal education and training for investigators, prosecutors, and judges, as well as further enhancement of legislation and law enforcement practice in line with international standards, particularly the Istanbul Convention.

Keywords: gender stereotypes, criminal justice, gender equality, sex discrimination, human rights, domestic violence, sexual violence, Istanbul Convention, sentencing, historical and legal analysis.

Вступ

Постановка проблеми. Гендерна рівність є невід’ємною складовою демократичного суспільства та правової держави, що передбачає рівні права, можливості та відповідальність для жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя. Україна, обравши шлях європейської інтеграції, взяла на себе зобов’язання щодо імплементації міжнародних стандартів у цій сфері, що знайшло відображення у національному законодавстві, зокрема у Конституції України та Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Однак, попри значний прогрес у нормативному регулюванні, фактична реалізація принципу гендерної рівності стикається з серйозними перешкодами.

Однією з ключових перепон на шляху до справедливого та неупередженого правосуддя є вплив глибоко вкорінених у суспільній свідомості гендерних стереотипів. Ці спрощені, стійкі та часто емоційно забарвлені уявлення про «типові» риси характеру, моделі поведінки, соціальні ролі та професійні можливості жінок і чоловіків проникають у професійне середовище правників, трансформуючись у несвідомі упередження (unconscious bias). Такі упередження можуть суттєво впливати на всі стадії кримінального провадження: від реєстрації повідомлення про злочин та кваліфікації діяння до збору й оцінки доказів, формування ставлення до потерпілого та обвинуваченого, і, зрештою, до призначення покарання.

Історико-правовий аналіз свідчить про тривале домінування андроцентричної парадигми в українській правовій системі, успадкованої ще з радянських часів, де специфічний досвід жінок та проблеми гендерно зумовленого насильства часто ігнорувалися або розглядалися крізь призму патерналістських уявлень. Попри позитивні зміни, пов’язані з євроінтеграційними процесами та ратифікацією міжнародних конвенцій, зокрема Стамбульської конвенції, подолання цих стереотипних установок у свідомості правозастосовців залишається складним і повільним процесом. Це створює нагальну потребу в глибокому науковому осмисленні механізмів впливу гендерних стереотипів на кримінальне судочинство та розробці дієвих шляхів їх мінімізації для забезпечення справді рівного доступу до правосуддя для всіх.

Аналіз досліджень проблем. Питанням гендерної рівності, впливу стереотипів на різні сфери суспільного життя та їхнього прояву у правовій системі у своїх наукових працях приділяли увагу чимало українських вчених та авторів. Теоретичні аспекти гендерної політики, проблеми її реалізації в Україні та виклики, пов’язані зі стереотипами, досліджували Т. І. Скібіна та Д. О. Рябенко, які наголошують на бар’єрах на шляху до фактичної рівності та повільному прогресі у цій сфері. Н. В. Романова у своїй дисертації глибоко аналізує проблеми забезпечення гендерної рівності в секторі безпеки і оборони, вказуючи на глибоко укорінені стереотипи як основну перепону.

Правові аспекти гендерної рівності, відповідність національного законодавства міжнародним стандартам та проблеми імплементації розглядалися у працях К. В. Ткач та Є. С. Гіденко, які

аналізують гендерну рівність у глобальному контексті. Н. В. Бондарчук досліджує забезпечення гендерної рівності як передумову сталого розвитку правової держави. Х. Ю. Кіліміченко розглядає питання гендерної рівності учасників кримінального провадження, аналізуючи окремі норми Кримінального процесуального кодексу України та розмежовуючи поняття рівності та рівноправності.

Окрему увагу вчені приділяють проблемам гендерно зумовленого насильства та імплементації Стамбульської конвенції. А. С. Політова аналізує аспекти гендерної рівності безпосередньо у кримінальному праві, вказуючи на певні законодавчі асиметрії та проблеми застосування норм щодо злочинів, вчинених на ґрунті статевої належності. В. Р. Філіпенко на прикладі кримінальної відповідальності за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною (стаття 166 КК України) емпірично доводить вплив гендерних стереотипів на судову практику, зокрема щодо ігнорування ролі батька та стереотипного сприйняття матері як основного відповідального суб'єкта.

Метою дослідження є здійснення історико-правового аналізу впливу гендерних стереотипів на кримінальне судочинство в Україні, виявлення основних проявів цього впливу на різних стадіях кримінального провадження (від досудового розслідування до призначення покарання), аналіз відповідності національного законодавства та правозастосовної практики міжнародним стандартам гендерної рівності, а також визначення ключових проблем та шляхів їх подолання для забезпечення неупередженого та справедливого правосуддя для всіх осіб, незалежно від їхньої статі.

Результати

Дослідження гендерної проблематики у сфері кримінального судочинства набуває виняткової актуальності в контексті євроінтеграційних прагнень України та необхідності імплементації міжнародних стандартів прав людини. Попри нормативне закріплення принципу рівноправності, правозастосовна практика продовжує перебувати під впливом глибоко вкорінених суспільних уявлень про соціальні ролі жінок та чоловіків.

Політика гендерної рівності є одним із ключових принципів демократичного суспільства, що гарантує рівні права та можливості для жінок і чоловіків у всіх сферах життя, однак Україна продовжує стикатися з низкою бар'єрів на шляху до фактичної рівності [1, с. 240]. Зазначена невідповідність створює підґрунтя для проникнення гендерних стереотипів – спрощених, стійких та емоційно забарвлених уявлень – безпосередньо у діяльність органів досудового розслідування та суду, що потенційно може призводити до дискримінаційних наслідків.

Саме поняття «гендерний стереотип» у юридичній науці трактується як форма соціального стереотипу, що відображає усталені в суспільстві уявлення про риси характеру, поведінкові моделі та професійні можливості чоловіків і жінок. Дані стереотипи не є нейтральними; вони функціонують як приховані соціальні норми, чинячи тиск на індивідів та обмежуючи їхній вибір.

Як зазначає Н. В. Романова, основними перепонами на шляху реалізації принципу гендерної рівності є історично сформовані глибоко укорінені на рівні підсвідомості гендерні стереотипи та установки, а також відсутні або недієві засоби і заходи протидії [2, с. 6].

У контексті кримінального судочинства, такі уявлення трансформуються у професійні упередження, впливаючи на сприйняття доказів, оцінку особистості потерпілого чи обвинуваченого, і, зрештою, на прийняття процесуальних рішень. Історично українська правова система успадкувала патерналістські підходи, де правова доктрина часто ігнорувала специфічний досвід жінок, що й досі відлунує у правозастосуванні.

Основоположною нормативною базою для протидії гендерній упередженості є Конституція України [3]. Зокрема, стаття 24 Основного Закону прямо закріплює рівність конституційних прав і свобод громадян та їхню рівність перед законом, унеможливаючи привілеї чи обмеження, серед іншого, за ознакою статі. Зазначена нормативна вимога деталізується у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [4], який визначає правові механізми

досягнення паритету. Однак, незважаючи на існування цієї прогресивної законодавчої рамки, її реальне впровадження стикається з опором з боку суспільної свідомості.

Як зазначається у Державній стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року [5], існує нагальна потреба у створенні умов для реального, а не декларативного, доступу до правосуддя для жінок і чоловіків.

Міжнародно-правові зобов'язання України також відіграють ключову роль. Ключові міжнародні документи, такі як Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) [6], закріплюють основні принципи боротьби з дискримінацією на ґрунті статі та є орієнтиром для вдосконалення національного законодавства. Дана конвенція стимулює держави до перегляду та модернізації своїх правових норм з метою досягнення справедливості та рівності у всіх сферах життя [7, с. 759].

Практика Європейського суду з прав людини також неодноразово вказувала державам на обов'язок не лише утримуватися від дискримінаційних дій, але й вживати активних заходів для подолання наслідків стереотипів, особливо у справах, пов'язаних із насильством.

Історичний аналіз показує, що правова думка тривалий час розвивалася в межах андроцентричної парадигми, де «нейтральний» суб'єкт права за замовчуванням уявлявся як чоловік. Це призводило до того, що специфічні проблеми, з якими стикаються жінки (наприклад, гендерно зумовлене насильство), тривалий час залишалися поза фокусом кримінально-правової політики або розглядалися крізь призму застарілих уявлень про «сімейні конфлікти» чи «особисті стосунки». Здобуття незалежності Україною та поступовий рух у бік європейських цінностей активізували науковий та суспільний дискурс щодо цих проблем. При цьому важливо зазначити, що хоча гендерна рівність є принципом прав людини, її досягнення є також стратегічною передумовою сталого розвитку та ефективного функціонування правової держави [8, с. 33].

Сучасний етап розвитку України характеризується значними соціальними та політичними трансформаціями. Повномасштабна агресія російської федерації проти України, з одного боку, загострила існуючі гендерні проблеми, а з іншого – прискорила переосмислення ролі жінки у суспільстві та державі. Водночас, як зазначають експерти, прогрес у сфері усунення гендерних стереотипів залишається дуже повільним, а в окремих сферах спостерігається навіть відкат, посилений діяльністю антигендерних рухів [1, с. 240]. Це створює додаткові виклики для системи кримінального судочинства, яка має реагувати на нові форми злочинів, зокрема воєнні злочини сексуального характеру, вільним від упереджень чином.

Теоретичне осмислення проблеми ускладнюється через зіткнення двох фундаментальних правових принципів: рівності та справедливості. Стереотипне мислення заздалегідь розподіляє ролі «агресора» та «жертви» залежно від статі учасників. Це суперечить самій суті гендерної політики, яка заперечує біологічну детермінованість соціальних ролей. Така колізія актуалізує ризики невідповідності між формальним законом та його суб'єктивним тлумаченням правозастосувачем, що є ядром досліджуваної проблеми.

Як зазначає Х. Ю. Кіліміченко, рівність не дорівнює рівноправності, оскільки рівноправність формує для кожного однакові права, а рівність має сприяти, формувати та забезпечувати кожному особу цими правами з урахуванням її різноманітності [9, с. 615].

Державна політика у цій сфері намагається реагувати на виклики шляхом ухвалення стратегічних документів. Зокрема, Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року [10] та відповідні галузеві програми спрямовані на посилення інституційної спроможності сектору безпеки і оборони враховувати гендерний компонент. Ці заходи є важливими, проте їхній успіх залежить від подолання стереотипів на рівні індивідуальної свідомості кожного слідчого, прокурора та судді. Також варто відзначити Державну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року, яка окреслила пріоритети державної політики у сфері гендерної рівності [5].

Стадія досудового розслідування та судового розгляду є особливо вразливою до впливу гендерних стереотипів, оскільки саме на цих етапах відбувається правова кваліфікація діяння, збір та оцінка доказів, формування «портрету» потерпілої особи і правопорушника.

Упередження, які існують у свідомості працівників правоохоронних органів та суддів, можуть суттєво викривити хід провадження. Ключовим каталізатором змін у цьому напрямку стала ратифікація Україною у 2022 році Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) [11]. Цей міжнародний договір не лише вимагає криміналізації певних діянь, але й зобов'язує державу вживати заходів для «викорінення упереджень, звичаїв, традицій та будь-якої іншої практики», що базуються на стереотипних ролях жінок та чоловіків [12, с. 45].

Імплементация норм Стамбульської конвенції [11] виявила глибокі проблеми у правозастосуванні, пов'язані саме зі стереотипами. Попри зростання статистичних даних щодо зареєстрованих випадків домашнього насильства, ефективність розслідування та судового розгляду залишається низькою. Однією з причин є стійке уявлення про домашнє насильство як про «приватну справу сім'ї», а не про серйозне кримінальне правопорушення. Слідчі, перебуваючи в полоні таких упереджень, можуть схилити потерпілу особу (найчастіше жінку) до «примирення», не роз'яснювати повною мірою її права або навіть звинувачувати її у «провокативній» поведінці.

Хоча ще до ратифікації Конвенції були внесені зміни до Кримінального [13] та Кримінального процесуального кодексів України [14], зокрема криміналізовано домашнє насильство (стаття 126-1 Кримінального кодексу України), практика свідчить про труднощі у застосуванні цих норм [12, с. 45-46].

Домашнє насильство – це умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи.

Особливо руйнівний вплив мають стереотипи щодо потерпілих від гендерно зумовленого, зокрема сексуального, насильства. Суспільні уявлення про «ідеальну жертву» (яка має чинити активний фізичний опір, негайно повідомити про злочин, мати бездоганну репутацію) часто використовуються для дискредитації потерпілих. Дослідження показують, що хоча суспільна свідомість поступово змінюється, певні упередження залишаються сильними, особливо щодо ролей чоловіків і жінок у суспільстві та сім'ї [1, с. 241]. Ці суспільні установки неминуче проникають і у професійне середовище правоохоронців та суддів, трансформуючись у вторинну віктимізацію під час проведення слідчих дій та судового розгляду.

Стереотипи шкідливі не лише тому, що вони ображають гідність, але й тому, що вони безпосередньо сприяють поширенню насильства та ускладнюють доступ до правосуддя. Усталене уявлення про «жінку-жертву» або «берегиню» призводить до того, що жінки, які зазнали насильства, можуть втрачати віру у власні сили та ефективність правосуддя, що робить їх ще більш вразливими [1, с. 241]. У той же час, стереотипне уявлення про чоловіка як про сильного, агресивного та домінуючого суб'єкта може створювати упередженість щодо нього на стадії кримінального провадження, особливо у справах, де доказова база є неоднозначною. Це призводить до своєрідного «тунельного мислення» слідчого чи судді.

Зворотним боком цієї проблеми є стереотипи щодо чоловіків як потерпілих. Уявлення про «справжнього чоловіка», який не може стати жертвою насильства, особливо домашнього чи сексуального, призводить до надзвичайно високої латентності таких злочинів. Чоловіки, які звертаються із відповідними заявами, ризикують зіткнутися з нерозумінням, висміюванням або відвертою відмовою у реєстрації провадження з боку правоохоронців, які не сприймають таку ситуацію всерйоз.

Гендерні стереотипи також впливають на кваліфікацію кримінальних правопорушень. Наприклад, у випадках, коли жінка вчиняє насильницький злочин (зокрема, вбивство) у відповідь на тривале домашнє насильство, її дії можуть кваліфікуватися без урахування контексту, ігноруючи стан сильного душевного хвилювання або необхідної оборони. Водночас ратифікація Стамбульської конвенції [11] вимагає суттєвих змін до кримінального законодавства, зокрема чіткої криміналізації переслідування (сталкінгу) та вдосконалення диспозицій статей, щоб у правозастосувачів було менше простору для їх стереотипного тлумачення [12, с. 46-47].

Кримінальний процесуальний кодекс України [14] містить окремі положення, які покликані забезпечити рівність учасників кримінального провадження та врахувати гендерні аспекти. Так, абзац 2 частини 5 статті 236 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що обшук особи здійснюється особами тієї самої статі [9, с. 616].

Аналогічно, частина 3 статті 241 Кримінального процесуального кодексу України регламентує, що освідування, яке супроводжується оголенням освідуваної особи, здійснюється особами тієї ж статі (за винятком лікаря), а слідчий чи прокурор іншої статі не може бути присутнім [9, с. 616].

Також, пункт 2 частини 3 статті 27 Кримінального процесуального кодексу України передбачає можливість закритого судового засідання у справах про кримінальні правопорушення проти статевої свободи та недоторканості, що часто стосується захисту потерпілих жінок [9, с. 617]. Однак, наявність цих норм не завжди гарантує відсутність гендерної упередженості у правозастосовній практиці.

Призначення покарання є завершальною стадією кримінального провадження, де вплив гендерних стереотипів може проявитися особливо виразно. Судді, як і інші учасники процесу, є носіями суспільної свідомості та притаманних їй упереджень, які можуть несвідомо впливати на індивідуалізацію покарання. Хоча принцип рівності перед законом є фундаментальним, аналіз судової практики та положень Кримінального кодексу України [13] виявляє певну гендерну асиметрію.

Як зазначає А. С. Політова, аналізуючи Загальну частину Кримінального кодексу України, можна дійти висновку, що гендерна нерівність існує більше у вигляді обмеження прав чоловіків, хоча формально принцип рівності декларується [12, с. 46].

Дійсно, низка положень Загальної частини Кримінального кодексу України [13] встановлює особливі умови застосування або незастосування певних видів покарань чи звільнення від них саме для жінок. Наприклад, виправні роботи не застосовуються до вагітних жінок та жінок у відпустці по догляду за дитиною (частина 2 статті 57 Кримінального кодексу України); арешт не застосовується до вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років (частина 2 статті 60 Кримінального кодексу України); обмеження волі не застосовується до вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років (частина 3 статті 61 Кримінального кодексу України); тримання в дисциплінарному батальйоні не застосовується до військовослужбовців-жінок (частина 1 статті 62 Кримінального кодексу України); довічне позбавлення волі не застосовується до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку (частина 2 статті 64 Кримінального кодексу України). Крім того, передбачено особливі умови звільнення від відбування покарання з випробуванням для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (стаття 79 Кримінального кодексу України) та звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (стаття 83 Кримінального кодексу України) [12, с. 46].

Зазначені положення вказують на пільгові умови для жінок, особливо вагітних або з малолітніми дітьми, порівняно з чоловіками. Такий підхід законодавця, ймовірно, базується на стереотипних уявленнях про соціальну роль жінки як матері та основного опікуна, а також на принципах гуманізму щодо вагітних та матерів малолітніх дітей. Однак, з точки зору суворого дотримання формальної гендерної рівності, ці норми можуть розглядатися як такі, що створюють певний дисбаланс.

Окрім формальних законодавчих відмінностей, значний вплив на призначення покарання мають неформальні стереотипи суддів. Існує стійке уявлення, що жінки, особливо ті, які мають малолітніх дітей, заслуговують на більш м'яке покарання порівняно з чоловіками, які вчинили аналогічні злочини. Суди часто враховують наявність дітей на утриманні як виняткову пом'якшуючу обставину саме для жінок, керуючись стереотипом про жінку як про «берегиню». Хоча такий підхід може здаватися гуманним, він є потенційно дискримінаційним, оскільки, по-перше, може знецінювати роль батька у вихованні дитини, а по-друге, базується не на індивідуальній оцінці особи та обставин справи, а на приналежності до певної гендерної групи.

Дослідження В. Р. Філіпенко щодо кримінальної відповідальності за статтю 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) яскраво ілюструє цю проблему.

Аналіз 725 обвинувальних вироків показав, що у переважній більшості випадків (611 вироків) засудженими були саме матері, тоді як батьки були визнані винними лише у 55 випадках (ще у 59 – обидва батьки). Часто у вироків взагалі відсутня згадка про батька дитини та його роль у догляді, що свідчить про ігнорування принципу рівної відповідальності батьків та вплив стереотипу про пріоритетну роль матері [15, с. 193]. Це підтверджує, що гендерні стереотипи у сімейно-побутовій сфері мають помітний вплив навіть на процес здійснення правосуддя [15, с. 200].

Існує і зворотний бік «лицарського» правосуддя. Жінки, які вчиняють злочини, що кардинально суперечать суспільним уявленням про жіночність (наприклад, насильницькі злочини, злочини у складі організованих груп), можуть навпаки стикатися з більш суворим осудом та, як наслідок, більш суворим покаранням. Суд несвідомо карає їх не лише за саме правопорушення, але й за «порушення» гендерної норми.

Важливим аспектом є застосування судами положень Кримінального кодексу України [13], які прямо стосуються гендерних мотивів. Зокрема, пункт 3 частини першої статті 67 Кодексу відносить вчинення кримінального правопорушення на ґрунті, серед іншого, статевій належності, до обставин, що обтяжують покарання. Проте, як свідчить практика, ця норма застосовується вкрай рідко. Судді та прокурори, перебуваючи під впливом стереотипів, схильні тлумачити гендерно зумовлене насильство як злочин, вчинений на ґрунті «особистих неприязних стосунків», ігноруючи мотив гендерної ненависті.

Подолання цих упереджень вимагає системної роботи, насамперед у сфері професійної підготовки. Включення гендерного компоненту до програм юридичної освіти та курсів підвищення кваліфікації для суддів, прокурорів і слідчих є нагальною необхідністю. Лише усвідомлення власних несвідомих упереджень (unconscious bias) та розуміння механізмів, через які стереотипи впливають на прийняття рішень, може дозволити правозастосувачам наблизитися до ідеалу неупередженого та справедливого судочинства для всіх, незалежно від статі. Необхідно проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед правозастосувачів з метою підвищення їх обізнаності щодо цінності гендерної рівності та прийняття рішень з урахування гендерного підходу [15, с. 201].

Проведене дослідження дозволило не лише розкрити теоретичні та практичні аспекти впливу гендерних стереотипів на кримінальне судочинство в Україні, але й виявити низку системних проблем, що потребують нагального вирішення. На основі здійсненого аналізу можна виокремити наступні ключові проблемні питання:

1. Невідповідність між формальним законодавчим закріпленням принципу гендерної рівності та його реальним втіленням у правозастосовній практиці. Попри наявність прогресивних норм у Конституції України [3], Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [4], Кримінальному [13] та Кримінальному процесуальному кодексах України [14], а також імплементацію міжнародних стандартів [6, 11], діяльність органів досудового розслідування та суду продовжує зазнавати суттєвого впливу глибоко вкорінених суспільних стереотипів про

- ролі жінок та чоловіків. Це призводить до ситуації, коли формальна рівність не трансформується у фактичну рівність перед законом та судом.
2. Стійкість професійних упереджень у свідомості слідчих, прокурорів та суддів. Суспільні гендерні стереотипи трансформуються у професійні упередження, які несвідомо впливають на сприйняття обставин справи, оцінку доказів, характеристику особистості потерпілого чи обвинуваченого. Це проявляється у стереотипному ставленні до потерпілих від гендерно зумовленого насильства (вторинна віктимізація, звинувачення жертви, уявлення про «ідеальну жертву»), ігноруванні або знеціненні проблеми насильства щодо чоловіків, а також упередженому ставленні до жінок чи чоловіків як обвинувачених залежно від того, наскільки їхня поведінка відповідає стереотипним очікуванням.
 3. Проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень, зумовлені гендерними стереотипами. Упереджене тлумачення правових норм призводить до неправильної кваліфікації діянь. Наприклад, ігнорування контексту тривалого домашнього насильства при кваліфікації дій жінки, яка вчинила насильство у відповідь; небажання кваліфікувати гендерно зумовлене насильство як вчинене на ґрунті статевої належності (п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України), віддаючи перевагу кваліфікації за мотивом «особистих неприязних стосунків». Недостатня чіткість окремих законодавчих формулювань також залишає простір для стереотипного тлумачення [12, с. 46-47].
 4. Гендерна асиметрія та стереотипний підхід при призначенні покарання. Аналіз Загальної частини КК України [13] виявляє низку положень, що встановлюють пільгові умови для жінок, особливо вагітних та з малолітніми дітьми, порівняно з чоловіками [12, с. 46]. Крім формальних відмінностей, судова практика демонструє тенденцію до призначення більш м'яких покарань жінкам (особливо матерям) за аналогічні злочини порівняно з чоловіками, що базується на стереотипі про «жінку-берегиню». Водночас, жінки, що вчиняють злочини, які суперечать уявленням про «жіночність», можуть стикатися з більш суворим засудженням.
 5. Недостатній рівень гендерної чутливості та обізнаності серед правників. Відсутність системної та глибокої гендерної освіти у програмах підготовки юристів, а також недостатня увага до цієї проблематики у системі підвищення кваліфікації суддів, прокурорів та слідчих призводить до того, що багато правників не усвідомлюють наявності та впливу власних несвідомих упереджень на професійну діяльність. Це гальмує подолання стереотипів та впровадження гендерно чутливого підходу до правосуддя [15, с. 201].

Вирішення зазначених проблем вимагає комплексного та системного підходу. На мое переконання, найбільш доцільними та ефективними напрямками вдосконалення є наступні:

1. Посилення освітнього компоненту та підвищення кваліфікації правників з питань гендерної рівності та протидії стереотипам. Необхідно:

– Інтегрувати обов'язкові навчальні курси або модулі з гендерної теорії, міжнародних стандартів гендерної рівності та впливу стереотипів на правосуддя до програм підготовки студентів-правників у закладах вищої освіти.

– Розробити та впровадити системні, інтерактивні тренінгові програми для діючих суддів, прокурорів, слідчих та адвокатів, спрямовані на усвідомлення несвідомих гендерних упереджень (unconscious bias training), вивчення стандартів Стамбульської конвенції [11] та формування навичок гендерно чутливого ведення справ, особливо тих, що стосуються насильства.

– Забезпечити підготовку методичних матеріалів, посібників та рекомендацій для правозастосовців щодо врахування гендерного аспекту на різних стадіях кримінального провадження.

2. Удосконалення законодавства з метою мінімізації простору для стереотипного тлумачення та забезпечення відповідності міжнародним стандартам. Потрібно:

– Провести ретельний гендерно-правовий аналіз чинного КК України [13] та КПК України [14] на предмет виявлення норм, які є дискримінаційними або створюють підґрунтя для стереотипного застосування.

– Розглянути можливість внесення змін до КК України з метою більш чіткої криміналізації діянь, пов'язаних з гендерно зумовленим насильством (наприклад, сталкінгу), та уточнення формулювань диспозицій і санкцій відповідних статей.

– Проаналізувати доцільність перегляду норм Загальної частини КК України щодо призначення покарання з метою забезпечення більшої гендерної нейтральності, зберігаючи при цьому принципи гуманізму (наприклад, шляхом поширення певних пільг і на батьків-одинаків).

– Забезпечити повну імплементацію положень Стамбульської конвенції [11] у національне законодавство та практику.

3. Удосконалення правозастосовної практики та посилення судового контролю. Необхідно:

– Розробити чіткі методичні рекомендації для слідчих та прокурорів щодо розслідування справ про гендерно зумовлене насильство, які б наголошували на неприпустимості стереотипного ставлення до потерпілих та важливості збору всіх доказів, включаючи докази психологічного та економічного насильства.

– Забезпечити активне застосування обтяжуючої обставини, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України (вчинення кримінального правопорушення на ґрунті статевої належності), у відповідних справах шляхом належного обґрунтування мотиву гендерної ненависті.

– Сприяти формуванню єдиної та гендерно чутливої судової практики Верховним Судом шляхом надання відповідних роз'яснень та узагальнень.

– Посилити контроль за дотриманням процесуальних гарантій учасників провадження, зокрема щодо проведення допитів та інших слідчих дій з потерпілими від насильства у спосіб, що унеможливило вторинну віктимізацію.

4. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній у суспільстві та професійному середовищі. Важливо:

– Підвищувати рівень обізнаності суспільства щодо сутності гендерної рівності, шкідливості стереотипів та неприпустимості гендерно зумовленого насильства.

– Проводити цільові інформаційні кампанії для правників, спрямовані на роз'яснення важливості гендерно чутливого підходу до правосуддя та подолання професійних упереджень.

– Сприяти публічному обговоренню проблем гендерної нерівності у сфері кримінальної юстиції за участю науковців, практиків, представників громадських організацій.

Отже, подолання впливу гендерних стереотипів на кримінальне судочинство є комплексним завданням, що вимагає скоординованих зусиль на рівні законодавства, правозастосовної практики, професійної освіти та суспільної свідомості. Реалізація запропонованих заходів сприятиме утвердженню принципів рівності та справедливості, підвищенню довіри до системи правосуддя та наближенню України до європейських стандартів захисту прав людини.

Висновки

Підсумовуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що проведене дослідження підтвердило глибокий та системний вплив гендерних стереотипів на кримінальне судочинство в Україні. Попри формальне закріплення принципу рівноправності у національному законодавстві та міжнародних зобов'язаннях, правозастосовна практика залишається обтяженою упередженнями щодо соціальних ролей жінок та чоловіків.

Встановлено, що гендерні стереотипи проявляються на всіх стадіях кримінального провадження: від первинної реакції на повідомлення про злочин до призначення покарання. На стадії досудового розслідування вони призводять до вторинної віктимізації потерпілих від гендерно

зумовленого насильства, ігнорування проблеми насильства щодо чоловіків, упередженої оцінки доказів та труднощів у кваліфікації діянь. Судовий розгляд та призначення покарання також не є вільними від впливу стереотипів, що проявляється у гендерній асиметрії окремих норм КК України та неформальному підході суддів, який може призводити до невинного пом'якшення або, навпаки, посилення покарання залежно від відповідності поведінки особи стереотипним очікуванням.

На основі аналізу виявлено ключові проблеми, зокрема: невідповідність між законодавством та практикою, стійкість професійних упереджень правників, проблеми кваліфікації діянь, гендерна асиметрія при призначенні покарання та недостатній рівень гендерної чутливості у професійному середовищі. Для їх вирішення запропоновано комплексні шляхи вдосконалення, що включають посилення освітнього компоненту для правників, удосконалення законодавства відповідно до міжнародних стандартів (зокрема Стамбульської конвенції), покращення правозастосовної практики шляхом розробки методичних рекомендацій та формування гендерно чутливої судової практики, а також проведення інформаційно-просвітницьких кампаній.

Реалізація цих заходів є необхідною умовою для забезпечення реальної гендерної рівності у сфері кримінальної юстиції та утвердження принципів справедливого правосуддя в Україні, особливо в контексті євроінтеграційних прагнень та викликів, пов'язаних з повномасштабною агресією РФ. Перспективи подальших розвідок у даному напрямку можуть бути зосереджені на глибшому емпіричному дослідженні проявів гендерних стереотипів у конкретних категоріях кримінальних проваджень (наприклад, щодо воєнних злочинів сексуального характеру), аналізі ефективності освітніх програм для правників, а також на розробці конкретних індикаторів для моніторингу гендерної чутливості судових рішень.

Список використаних джерел

1. Скібіна Т. І., Рябенко Д. О. Політика гендерної рівності в Україні: виклики та перспективи розвитку. *Модернізація національної системи публічного управління та права в контексті європейської інтеграції України: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (30 травня 2025 р., м. Херсон-Кропивницький)* за ред. Н. В. Кириченко та ін. Херсон-Кропивницький, 2025. С. 240–244. URL: <https://dspace.ksaeu.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/11103/1.pdf?sequence=1> (дата звернення: 23.10.2025).
2. Романова Н. В. Забезпечення гендерної рівності в секторі безпеки і оборони: імплементація міжнародно-правових стандартів у законодавство України: дис. ... доктора філософії: 081 – Право. Київ: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2024. 235 с. URL: <https://constitutionalist.com.ua/wp-content/uploads/2024/09/ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ-ГЕНДЕРНОЇ-РІВНОСТІ-В-СЕКТОРІ-БЕЗПЕКИ.pdf> (дата звернення: 23.10.2025).
3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення 23.10.2025).
4. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 52. Ст. 561. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15> (дата звернення: 23.10.2025).
5. Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2022 р. № 752-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2022-%D1%80> (дата звернення 23.10.2025).
6. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: прийнята 18.12.1979 резолюцією 34/180 Генеральної Асамблеї ООН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207 (дата звернення: 23.10.2025).

7. Ткач К. В., Гіденко Є. С. Гендерна рівність у глобальному контексті соціальних, економічних і культурних аспектів. *The 5th International scientific and practical conference "Global trends in science and education" (June 2-4, 2025)*. Kyiv: SPC "Sci-conf. com. ua", 2025. P. 758–763. URL: https://www.researchgate.net/profile/DmytroHrebeniuk/publication/394520811_DISINFORMATION_AS_A_THREAT_TO_HUMAN_RIGHTS/links/68a1db98ca495d76982db9e4/DISINFORMATION-AS-A-THREAT-TO-HUMAN-RIGHTS.pdf#page=758 (дата звернення: 23.10.2025).
8. Бондарчук Н. В. Забезпечення гендерної рівності – шлях до сталого розвитку. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2025. № 88 (4). С. 28–34. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.88.4.4>. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2025/05/6-3.pdf> (дата звернення: 23.10.2025).
9. Кіліміченко Х. Ю. До питання гендерної рівності учасників кримінального провадження. *Верховенство права та правова держава: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 19 жовтня 2025 р.)*. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2025. С. 615–617. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5558b3d2-cfcc-4637-8317-c388d0f4ae8f/content#page=616> (дата звернення: 23.10.2025).
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року» від 28.10.2020 № 1544-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-2020-%D1%80> (дата звернення: 23.10.2025).
11. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами: від 11.05.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11 (дата звернення 23.10.2025).
12. Політова А. С. Гендерна рівність у кримінальному праві. *Проблемні питання та шляхи реалізації гендерної політики в Україні: матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 травня 2025 р.)*. Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», 2025. С. 45–48. URL: [https://www.researchgate.net/profile/Anna-Politova-2/publication/392282393_Politova_AS_Genderna_rivnist_u_kriminalnomu_pravi_Problemni_pitanna_ta_slahi_realizacii_gendernoj_politiki_v_Ukraini_materiali_Vseukrainskoi_mizdisciplinarnoi_naukovo-practicna_konferencii_m_Odesa_12-/links/683c14dcdf0e3f544f5c4130/Politova-AS-Genderna-rivnist-u-kriminalnomu-pravi-Problemni-pitanna-ta-slahi-realizacii-gendernoj-politiki-v-Ukraini-materiali_Vseukrainskoi_mizdisciplinarnoi_naukovo-practicna_konferencii_m_Odesa-1.pdf%23page%3D45](https://www.researchgate.net/profile/Anna-Politova-2/publication/392282393_Politova_AS_Genderna_rivnist_u_kriminalnomu_pravi_Problemni_pitanna_ta_slahi_realizacii_gendernoj_politiki_v_Ukraini_materiali_Vseukrainskoi_mizdisciplinarnoi_naukovo-practicna_konferencii_m_Odesa_12-/links/683c14dcdf0e3f544f5c4130/Politova-AS-Genderna-rivnist-u-kriminalnomu-pravi-Problemni-pitanna-ta-slahi-realizacii-gendernoj-politiki-v-Ukraini-materiali-Vseukrainskoi-mizdisciplinarnoi-naukovo-practicna-konferencii-m-Odesa-1.pdf%23page%3D45) (дата звернення: 23.10.2025).
13. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. Ст. 131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 23.10.2025).
14. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-13. Ст. 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 23.10.2025).
15. Філіпенко В. Р. Гендерні аспекти кримінальної відповідальності за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. *Вісник асоціації кримінального права України*. 2025. № 1(23). С. 192–205. DOI: <https://doi.org/10.21564/2311-9640.2025.23.334407>. URL: <http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/334407> (дата звернення: 23.10.2025).